

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

*Ташкентский государственный транспортный университет
кафедра "Экономика транспорта"*

1. и.ф.н. Юлдашева Саодат Арислановна
2. ассистент Гиёсидинов Бобур Бахтиёрович
3. ассистент Эгамбердиев Одил Бурибоевич

Аннотация: В условиях рыночной экономики финансы предприятия являются объективной категорией по своей экономической природе. Но в практике управления экономикой общество сознательно использует его для воздействия на процесс общественного развития.

Ключевые слова: финансы предприятия, финансы, ВВП, эффективность.

Abstract: In a market economy, enterprise finance is an objective category in its economic nature. But in the practice of managing the economy, society deliberately uses it to influence the process of social development.

Key words: enterprise finance, finance, GDP, efficiency.

Известно, что финансы предприятий являются абсолютной категорией по своей экономической природе. Однако в экономике финансы могут использоваться как средство воздействия на процессы общественного развития. Способность использовать финансы таким образом заложена в их природе. Полное знание сущности этой категории позволяет эффективно использовать финансовые ресурсы в общественном производстве. Стабильное развитие предприятий вносит большой вклад в экономику государства, равно как и эффективное функционирование местной экономики, большое значение имеют финансовые ресурсы предприятий и рациональное использование этих финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы представляют собой сложный

экономический критерий, который нельзя полностью отождествлять с денежными средствами. Трудно четко выделить точные критерии, лежащие в основе установления пределов суммы финансовых ресурсов и их отличия от денег. При описании природы финансовых ресурсов целесообразно исходить из их функционального назначения в процессе расширенного воспроизводства валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода (НД). Этот процесс характеризуется движением товарно-денежной массы, состоит из нескольких стадий, каждая из которых имеет различный товарно-денежный поток. Состав финансовых ресурсов зависит от уровня развития производства, его эффективности. Чем крупнее производство и выше его эффективность, тем больше объем финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы, задействованные в производстве, дают возможность для его роста и совершенствования.

В настоящее время одним из основных факторов обеспечения финансовой устойчивости предприятий является рациональное использование имеющихся у них производственных и финансовых ресурсов, достижение баланса между количественными и качественными показателями финансовых ресурсов на предприятии. Финансовые ресурсы представляют собой количественные показатели финансового результата воспроизводственного процесса за определенный период. Это средства, которые по закону считаются направляемыми на покрытие выбывающих основных фондов, производственных и непроизводственных фондов, коммунального потребления. Этот макроэкономический показатель имеет балансовую характеристику. Потому что его можно представить в виде суммы как доходов, так и расходов.

Финансовые ресурсы являются объективным макроэкономическим критерием, содержание которого определяется материально-финансовым балансом экономики. Равенство доходов и расходов финансовых ресурсов свидетельствует о том, что платежеспособный спрос, возникающий у предприятий и организаций в результате финансирования расходов на

развитие народного хозяйства и деятельность государственных учреждений, соответствует созданным финансовым ресурсам. Поэтому состояние материально-финансового баланса можно охарактеризовать как соответствие количества финансовых ресурсов объему материальных ценностей и равенство их доходов и расходов.

Необходимой частью устойчивости экономики в целом является равенство доходов и расходов финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы характеризуют расширенный репродуктивный потенциал и являются внутренним необходимым элементом экономики. Содержание финансовых ресурсов как макроэкономической категории выражается в регулировании экономического развития общества, обеспечении пропорциональности материальных и финансовых потоков. На формирование финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов могут влиять несколько факторов. Одним из важнейших из них является система налогообложения. На увеличение финансовых ресурсов предприятий и их рациональное использование влияют несколько факторов. В условиях стабилизации и развития экономики любому хозяйствующему субъекту необходимо обеспечить надлежащее управление всеми имеющимися в его распоряжении ресурсами - движение финансовых, материальных и трудовых ресурсов и эффективность их использования. Важнейшей задачей экономики является обеспечение ее устойчивого развития. Эффективность отражается на финансовых результатах хозяйствующих субъектов. Для правильного управления финансовыми ресурсами предприятия необходимо определить и проанализировать финансовое положение предприятия, эффективность рационального использования ресурсов, финансовые результаты. Потребности человечества в товарах народного потребления, различных благах и услугах постоянно возрастают. Это объективная ситуация, и хозяйственная деятельность с учетом ее требований является необходимым требованием любого развития. Также необходимо обратить внимание на формирование основных

источников, которые принесут пользу предприятиям при формировании финансовых ресурсов.

Основным источником прибыли для предприятий является валовая прибыль. Валовая прибыль формируется за счет наценки и скидки при продаже. Наценка устанавливается в процентах от оптовой цены и взимается с потребителей. Если предприятия принимают товары для розничной продажи, то торговая скидка предоставляется предприятиями в их пользу. Цена реализованного товара или услуги является основным источником финансовых ресурсов предприятия в действии, и в процессе распределения доходов различные ее части принимают форму денежных доходов и сбережений. Финансовые ресурсы в основном формируются за счет прибыли и амортизационных отчислений. При этом к источникам финансовых ресурсов относятся доходы от реализации морально устаревшего имущества, стабильные обязательства и различные целевые поступления.

Финансовые ресурсы предприятия используются по следующим направлениям:

1. Расчеты с органами соответствующей финансово-бюджетной системы при исполнении финансовых обязательств (уплата налоговых платежей в бюджет, уплата процентов за использованные кредиты и т.п.).

2. Вовлечение собственных средств в капитальные затраты, связанные с модернизацией технологий, созданием ноу-хау, расширением производства и т.д.

3. Привлечение финансовых ресурсов за ценные бумаги, приобретаемые на финансовом рынке (акции, облигации и т.п.).

4. Направление финансовых ресурсов на создание денежных фондов с характером социального стимулирования.

5. Использование финансовых средств на благотворительные, спонсорские и другие цели. Для обеспечения стабильности финансовых ресурсов необходимо согласование принципов бюджетирования в отраслях.

Когда мы говорим о роли финансовых ресурсов предприятий в экономике страны, то считаем допустимым говорить о ресурсах, в том числе обо всех поверхностных и подземных ресурсах. Известно, что природные ресурсы ограничены, и нам нужно покрывать за их счет все наши потребности. Поэтому необходимо разумно использовать финансовые ресурсы предприятия. Такое использование служит основой стабильного развития не только предприятия, но и экономики страны. По данной теме можно сделать следующие предложения. Налоговые льготы и преференции анализируются по регионам и отраслям, предоставление преференций отраслям с меньшей долей в экономике может оказать положительное влияние на их развитие. Это приведет к повышению инвестиционной активности предприятий, выпускающих экспортоориентированную продукцию.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.
2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.
3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.
4. Ogli, G. B. B., & Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.
5. Юлдашева, С. А., & Бўриходжаева, М. С. (2022, September). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 87-91).

6. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., & Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

7. Yuldasheva, S. A., & Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики, 1*, 149-154.

8. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 8027-8030.

9. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.